

UTOPIA E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: PENSANDO A FORMAÇÃO DO HOMEM A PARTIR DAS CONTRIBUIÇÕES DE ROUSSEAU E BACHELARD

Renato José de Oliveira *

RESUMO

Este trabalho coloca questões relativas à formação do homem, buscando discutir o papel assumido pela educação científica e pela razão face ao crescimento da intolerância e dos conflitos violentos em todo o mundo. Em um primeiro momento, aborda-se o utopismo enquanto dimensão do espírito humano, buscando-se analisar argumentos pró e contra as construções utópicas. Posteriormente, tendo em vista as utopias pedagógicas pensadas por Rousseau e Bachelard, idéias nucleares dos dois autores são confrontadas, apontando-se, a título de conclusão, alternativas que permitam enfrentar a crise de saberes, normas e valores que vem conduzindo a vida social nos dias de hoje.

Palavras-chave: utopia, razão, educação científica, epistemologia, conhecimento científico

ABSTRACT

This paper presents issues attached to man's formation focusing the role assumed by reason and scientific education face to face the increase of violence and intolerance all around the world. First, we discuss utopianism as a dimension of human spirit, aiming to analyse arguments in favor of utopia and against it. Afterwards, considering Rousseau's and Bachelard's pedagogic utopian thinking main ideas of both authors are compared, trying to point out alternatives able to confront the crisis of knowledges, norms and values which is conducting social life nowadays.

Key-words: utopia, reason, scientific education, epistemology, scientific knowledge.

* Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Tese que deu origem ao presente artigo, intitulada "Utopia e Razão: pensando a formação ético-política do homem contemporâneo", foi defendida no Departamento de Educação da PUC-RJ em dezembro de 1996.

Endereço Res.: Rua Luiz Guimarães, 87/502, CEP 20560-150, Vila Isabel, Rio de Janeiro, RJ. Tel: (021) 5774868 E-mail: renato@montreal.com.br

INTRODUÇÃO

Quando se fala em utopia, é difícil não lembrar do clássico livro de Thomas Morus, no qual é feita a descrição de uma ilha imaginária onde todos os cidadãos são iguais e onde não existe propriedade privada. Inspirado na cidade ideal concebida por Platão na *República*, Morus pensa um lugar em que as fronteiras entre o pertencente a mim, cidadão igual a qualquer outro, e o pertencente a este outro se esfumam em função de uma pertença comum, o nosso. A etimologia do termo utopia é, por sua vez, sugestiva: significa lugar que não é ou que não existe.

Conforme ressaltam Reale e Antisseri (1988, p. 125), a utopia se refere a uma dimensão do espírito humano que, representando em termos imaginários o que não existe na realidade, discute como esta deveria ser ou como se desejaria que fosse. Segundo a abordagem desenvolvida por Adalberto Dias de Carvalho (1994), o século XX tem assistido à desqualificação da utopia, que é confundida com ideologia, esta última tomada na acepção formulada por Marx, ou seja, falseamento ou ocultamento da realidade. Também Boaventura de Souza Santos (1995) assinala a acentuada pobreza utópica de nosso século, fruto, entre outras razões, da fé exacerbada no progresso da ciência e do processo de racionalização global da vida social desencadeado por esse progresso. A frase "O futuro já não é o que era" (Idem, p. 322), versão anos noventa da conhecida expressão de John Lennon, "O sonho acabou", atesta bem a falta de perspectivas para uma vida melhor neste final de século.

Em vista disso, muitos desafios se colocam: afinal, que homem está sendo formado quando a intolerância atinge escala planetária, traçando muitas vezes tênues fronteiras entre civilização e barbárie? E quanto à razão? Terá ela respostas para a crise de saberes, normas e valores que marca o momento atual da humanidade?

Tendo em vista o potencial crítico das utopias enquanto meios de pensar o existente e propor alternativas para a superação de seus problemas, esse ensaio pretende, a partir da discussão de duas utopias pedagógicas - a de Rousseau e a de Bachelard - tecer algumas reflexões sobre o conhecimento científico e a formação do homem nos dias de hoje.

A UTOPIA EM DEBATE

Muitas críticas têm sido feitas ao utopismo. Karl Popper, por exemplo, em conferência pronunciada em junho de 1947 no Instituto de Artes de Bruxelas, sob o título "Utopía y Violencia", vê o utópico enquanto

dimensão profundamente hostil. Popper parte do princípio de que a razão é a única alternativa ao alcance do homem para o combate à violência. Para ele, o racionalista é aquele que tem por objetivo chegar às decisões pela via da argumentação, assentada na crença de que é possível convencer o interlocutor e ser por ele convencido. O utopismo, entretanto, seria resultado de uma forma de racionalismo diferente da argumentação, já que canaliza todas as ações políticas do homem para a construção de sociedades ideais. Configurar-se-ia, assim, o utopismo em teoria sedutora mas ao mesmo tempo perigosa por se valer de algum tipo de violência para poder lograr seus objetivos. Mas por quê, para Popper, se faz a violência necessária? O autor entende que não sendo possível determinar cientificamente os fins últimos das ações políticas, nem sempre se tem como resolver, por via argumentativa, as divergências de opinião acerca das sociedades ideais propostas. Por isso, o utopista se vê na contingência de conquistar ou esmagar os que não compartilham das mesmas crenças que ele. Sua sociedade ideal se converte, então, em uma espécie de religião utópica, que, como todo sistema fechado em si mesmo, não admite mudanças de idéias nem de objetivos. Diz textualmente Popper:

A única maneira de evitar essas mudanças de objetivos parece ser o uso da violência, que inclui a propaganda, a supressão da crítica e o aniquilamento de toda oposição. Junto com ela se afirma a sabedoria e a visão dos planejadores utópicos, dos engenheiros utópicos, que desenham e executam o plano utopista. Deste modo, os engenheiros utopistas devem converter-se em seres oniscientes e onipotentes. Se convertem em deuses. Não deve haver outros deuses por cima deles (1947/1948, p. 135).

Discordando de Popper, Carvalho (Op. cit.), por sua vez, considera fundamental que se faça a distinção entre projeto e utopia. O primeiro tem compromissos com o pragmático, com o operatório, sublimando assim o caráter volitivo do sujeito que deseja transformar matrizes utópicas em empreendimentos. A utopia, porém, não possui caráter pragmático por se achar ligada à esfera do filosofar. Ser utópico é, portanto, pensar o homem em si, em suas relações com outros homens, com o mundo que o cerca e com o tempo no qual existe e que aponta para seu futuro existir. Nascida das grandes inquietações humanas, a utopia se coloca enquanto desafio capaz de promover desestruturações na ordem do existente, gerar expectativas, despertar consciências. Para Carvalho, a instrumentalização do material utópico faz com que este perca a dimensão totalizante, de teor antropológico, e assuma o caráter de totalidade ontológica do mundo típico dos projetos, cujos compromissos são da ordem das intervenções práticas.

Por outro lado, diz ainda Carvalho, as utopias buscam promover

o equilíbrio entre quatro dimensões fundamentais do existir: *dever-ser*, *querer-ser*, *poder-ser* e *ter-de-ser*. O *dever-ser* representa a dimensão normativa, ou seja: avalio que determinado conjunto de normas não é bom e deve ser mudado. O *querer-ser* diz respeito à dimensão volitiva: desejo que algo seja mudado. O *poder-ser* se vincula às expectativas do homem: espero que algo possa ser mudado. O *ter-de-ser*, finalmente, representa o contraponto pessimista que chama sempre a atenção do utopista para os obstáculos ou resistências que a realidade oferece às possibilidades de mudança.

Popper, sem dúvida, tem certa razão em suas críticas pois, mesmo se diferenciando dos projetos, é difícil acreditar que as utopias possam sempre manter o equilíbrio entre as quatro dimensões apontadas por Carvalho. Assim, "elevações de temperatura" na dimensão do *querer-ser* podem conduzir o utopista a discriminar aqueles que não foram convencidos e se dispõem a lhe fazer oposição. Contudo, a visão popperiana do utopismo peca pelo excessivo tom determinista: já que as construções utópicas não podem ser racionalmente legitimadas, só lhes resta apelar para o uso da força, o que as faz combater as injustiças que criticam com métodos igualmente criticáveis. Embora a história registre episódios em que isso tenha efetivamente ocorrido¹, não há razão para se pensar que a violência é sempre corolário da utopia. Autores como Rousseau e Bachelard, cujas utopias pedagógicas serão discutidas a seguir, exemplificam bem como é possível criticar um dado existente e propor mudanças sem apelar para formas de transformação violentas.

AS UTOPIAS PEDAGÓGICAS DE ROUSSEAU E BACHELARD

Criticando o estado de degenerescência vivido pelo homem oitocentista, Rousseau via a comunidade soberana dos cidadãos como única fonte legítima de poder. Nela, conforme assinala o autor no "Contrato Social", "cada qual, dando-se a todos, não se dá a ninguém" (1995a, p. 31). O dar-se a todos significa seguir a vontade geral, instância que para Rousseau se sobrepõe aos interesses particulares pois visa à construção do bem comum. Essa vontade se corporifica através das decisões tomadas pelos cidadãos reunidos em assembléia, considerando-

¹ O nazismo sustentou, como se sabe, a utopia de que era possível melhorar o gênero humano, livrando-o de suas misérias, pela purificação racial. O programa eugênico de Hitler caminhava, de acordo com Bizzo (1995), *pari passu* com um programa educacional elaborado para transmitir os valores de supremacia da raça ariana. Assim, Hitler buscava separar o "trigo" do "jão", isto é, os cidadãos do Reich - dignos de privilégios sociais - do restante dos seres "inferiores", cuja tendência "natural" seria ficar submetida ao jugo dos mais fortes.

se o critério de que a opinião vencedora, isto é, a externada pela maioria, é sempre a correta. Para se dar à coletividade, o indivíduo precisa renunciar a uma série de egoísmos, o que fará de bom grado se lhe for conferida uma educação adequada. Em sua novela pedagógica, "Emílio", Rousseau se reporta ao itinerário a ser percorrido para esse fim.

Leitor de Platão, Rousseau sabia não ser possível transformar a vida social sem educar devidamente o homem. Tal como o autor da "República", considerava a educação enquanto principal modelador dos seres humanos que, ao nascer, são fracos e de tudo necessitam, mormente do juízo do qual deverão fazer uso mais tarde (Rousseau, 1995b). Mas como deve ser educado o indivíduo? Pública ou domesticamente? Na visão rousseuista, os tempos de Platão, marcados pela existência do espírito de cidadania, justificavam o caráter público da educação. Este espírito, porém, já não se fazia mais presente entre os homens europeus oitocentistas, o que permite condenar igualmente o ensino ministrado nos colégios e, em um plano mais amplo, a educação de toda a sociedade (Idem).

Resta, portanto, o ensino particular ministrado na esfera doméstica, o qual só poderia estar a cargo do pai mas que, todavia, é comodamente transferido, na maioria dos lares, para um preceptor cujos serviços são remunerados. Criticando tal desleixo, Rousseau² se propõe a mostrar como deve ser a educação de um homem, do berço à vida adulta, tomando a título de exemplo um aluno imaginário, Emílio. Este é órfão (pois só assim fica justificada a ação do preceptor) e deve ser educado no ambiente tranqüilo e rústico do campo. Sendo crítico da vida civilizada, o filósofo genebrino via no espaço urbano a proliferação desenfreada dos males sociais. As cidades lhe pareciam verdadeiros antros de depravação e maus costumes, ao passo que a vida rural, simples e saudável, muito mais se assemelhava ao estado de natureza. Sem dúvida, Rousseau não desejava educar seu aluno para viver entre os selvagens mas extrair da natureza tudo o que fosse possível para fazer um ser pleno, física, intelectual, moral e socialmente bem formado (Ibid).

A primeira fase da longa jornada pedagógica a ser cumprida cobre a faixa etária de zero a doze anos. Nesse período, a criança não recebe nenhum tipo de lição verbal porquanto seu aprendizado deve se dar a partir do contato direto com a natureza. O fundamental é aprender a conhecer o próprio corpo, seus limites e o das coisas que o cercam. O preceptor não recomenda maiores cuidados, como por exemplo proteger o pequeno dos rigores do frio, evitar que se machuque, etc. É

² "Emílio" é, também, fruto da *mea culpa* de Rousseau. Tendo abandonado os próprios filhos, esmera-se em fazer com a adoção imaginária aquilo que não pôde fazer na vida real.

importante permitir a ele experimentar o desconforto pois aprendendo a vencer as dores físicas, mais facilmente suportará, em idade posterior, as dores da alma. Rousseau entende, assim, que para formar moralmente bem o homem é preciso infligir-lhe, desde cedo, certo nível de sofrimento. Nessa fase da vida, aliás, não há como moldar o caráter, já que as ações da criança são carentes de qualquer moralidade. Sendo, entretanto, importante transmitir-lhe alguns bons hábitos, deve-se fazer com que os imite pois não é possível ensiná-los apelando para o uso do discernimento e para o sentimento de amor ao bem (Ibid).

Somente aos doze anos o menino terá nas mãos o primeiro livro: Robinson Crusoe. Pode parecer estranho que, visando formar o homem para a vida em comunidade, Rousseau tenha escolhido como modelo um homem que se mantém afastado do convívio social. Todavia, o isolamento se explica pelo caráter corruptor da sociedade, cujos efeitos sobre o ser em formação seriam extremamente maléficis. A primeira educação busca, antes de tudo, "proteger o coração contra o vício e o espírito contra o erro" (Ibid, p. 91).

Dos doze aos quinze anos tem lugar um aprendizado um pouco diferente. Fiel à tese lockeana³ de que a porta de entrada para o entendimento humano são os sentidos, Rousseau situa a razão sensitiva (até então desenvolvida por Emílio através do contato direto com as coisas) enquanto base para a formação da razão intelectual. A primeira é responsável pela estruturação das idéias mais simples, as quais oferecerão à segunda o suporte necessário à elaboração das idéias mais complexas. O processo de formação destas últimas não pode ser descuidado, atentando para os limites da inteligência do aprendiz pois "não se trata de saber o que existe, mas apenas o que é útil" (Ibid, p. 203). Mas o que seria de maior proveito para um menino nessa idade? Na visão rousseuista, esse é o momento de passar a conhecer os princípios da natureza, não através do ensino livresco e descritivo dos colégios e sim por meio da observação e da experimentação. A física, por exemplo, é aprendida mediante a montagem de aparelhos simples e úteis à vida cotidiana, tais como alavancas e balanças. O preceptor sabe que, ministrando o curso dessa forma, não fornecerá a seu aluno a massa de conteúdos escolares que um estudante cidadão de mesma idade recebe, contudo isso não o preocupa. O mais importante não é desfiar o novelo do saber perante olhos atônitos mas despertar no aprendiz o gosto pelas ciências e transmitir-lhe o método investigativo, de posse do qual poderá ampliar seus conhecimentos mais tarde (Ibid, p. 212).

³ Para Locke a mente humana nada mais é além de um papel em branco no qual os sentidos depositam impressões que, devidamente concatenadas, darão origem às idéias.

Os estágios terminais consistem no aprendizado da moral e dos deveres sociais, que finalmente ensinarão a Emílio como é possível contribuir para fazer de seus concidadãos homens melhores. Conforme assinala Carvalho (Op. cit., p. 30), o pensamento rousseuista inaugurou "uma longa e persistente corrente no seio do pensamento e da prática pedagógicas, dando origem a múltiplas propostas e até ao lançamento, no terreno, de práticas pedagógicas originais". Rubem Alves (1984) defende, por exemplo, que o desprazer do ensino tradicional, abstrato e mnemônico, seja substituído pela alegria de aprender a física com as estrelas e com brinquedos como pipas e piões ou a química com a arte da culinária. Trata-se de um aprendizado de natureza sensorial e empírica, ao qual a epistemologia de Bachelard se contrapõe.

Denominando-se mais professor que filósofo, Bachelard considera que o contato direto e primeiro com os fenômenos científicos fornece uma série de informações vagas, mal definidas, que acabam por reter o espírito do aprendiz no nível do concreto, obstaculizando o exercício da reflexão. Enquanto as observações iniciais parecem fornecer a completude dos fenômenos, a reflexão deve desconfiar delas e instalar-se na dúvida, convertida assim em método. Isso permite à razão descobrir que não existem verdades primeiras, mas primeiras ilusões ou erros que é preciso retificar. Diz o próprio autor:

nunca o encantamento do espírito é tão grande quando ele percebe que estava enganado. Este encantamento, este despertar intelectual é a origem de uma intuição nova, totalmente racional, totalmente polêmica, que se anima do que foi uma derrota, na doce amargura de uma ilusão perdida (1970, p. 90).

Na visão bachelardiana, quando a razão não duvida das evidências primeiras, pratica um racionalismo "alegre como porta de prisão" (1972, p. 7), um racionalismo escolar, apegado às tradições e às certezas da memória. A ciência ensinada com base nessa matriz é enfadonha e não forma o homem para se defrontar com os problemas científicos. Forma repetidores que decoram textos didáticos ou reproduzem, sem saber bem porque, experiências após experiências. Ao contrário, um experimento científico bem conduzido deve permitir a retificação do espírito cognoscente. De antigo interrogatório, onde o investigador aguardava tão somente um sim ou um não, a experiência se converte em atividade dialogada que permite perguntar: se determinado fenômeno é assim, por quê não pode ser diferente? Ao invés da simples constatação, abre-se o leque de possibilidades que estimula e faz avançar a investigação.

Investigar, por sua vez, significa compreender que os métodos científicos não podem ser reduzidos a catálogos de procedimentos e

costumes adquiridos na prática da ciência. Os métodos se colocam como verdadeiras astúcias adquiridas com o fito de ampliar as fronteiras do saber (Idem). Como frisa Bachelard: "em outras palavras, um método científico é um método que busca o risco. Seguro quanto a algo que adquiriu, se arrisca em uma nova aquisição" (Ibid, p. 39). Nesse processo de autêntica imprudência intelectual, o espírito humano vivencia um estranho paradoxo: secretamente, deseja que o método fracasse. Tal desejo é alimentado porque o fracasso representa o novo, o inesperado, o diferente. Desafia o pensamento, retirando-o do marasmo gerado por velhas verdades amareladas em velhos livros. Quando a razão se fecha em torno de suas certezas, conformando-se com a clareza das antigas lições, freqüentemente caminha para trás. E aí Bachelard chama em especial a atenção dos professores que, apegados às certezas já consolidadas, acabam retrocedendo uma geração (Ibid).

Batendo-se contra uma razão enclausurada em si mesma, Bachelard defende na ciência o pluralismo racional, caracterizado pela convivência de vários racionalismos setoriais. Quando a mecânica clássica se mostrou imprópria para explicar os fenômenos atômicos, um outro tipo de racionalidade - o da mecânica quântica - teve que ser construído para dar conta dos eventos ocorridos no micromundo. Categorias como forma e lugar geométrico definidos auxiliam tanto a investigação nesse campo quanto um óculos de grau serve ao cego na determinação de grandezas físicas no mundo macroscópico.

Sendo defensor das práticas dialógicas, Bachelard assinala que o trabalho científico exige que os cientistas freqüentem uns as escolas dos outros, colocando-se na condição de eternos estudantes, ou melhor, de operários que coletivamente constroem a cidade científica. Esta mantém somente compromissos com a causa do saber e deve servir de modelo para toda a sociedade. Conforme é sugerido nas últimas linhas de "La Formation de L'ésprit Scientifique", não há nada pior do que uma cultura estagnada nos programas escolares, cultura que visando preparar o homem para a sociedade, conforma-o apenas para as exigências da sala-de-aula. A utopia pedagógica se completa, então, na fundação da escola permanente, a qual deverá promover a inversão dos interesses sociais: "a sociedade será feita para a escola e não a escola para a sociedade", diz, em conclusão, Bachelard (1947, p. 252).

ROUSSEAU, BACHELARD E A FORMAÇÃO DO HOMEM DE HOJE

Enquanto utopias pedagógicas, as propostas de Rousseau e Bachelard

apresentam significativas diferenças. O pensador genebrino entende que a educação deve ser personalizada, sendo a formação do homem cuidada com esmero por um preceptor que dela faça a obra de sua vida. Afinal, está em jogo nada mais nada menos que a superação dos egoísmos e a entrada no mundo dos deveres sociais. Quando o individualismo prevalece e as pessoas passam a dar mais importância aos seus interesses privados, "o Estado está perdido", conforme frisa Rousseau (1995a, p. 95). Já Bachelard, que ao longo de sua vasta obra não discute questões de natureza ético-política, prevê uma educação científica socializada, na qual os papéis tradicionais de mestre e aluno constantemente se invertem. Aprender e ensinar são situações que não podem se esgotar no tempo escolar, sob pena de transformar a cultura científica em fósil. São momentos para toda a vida, através dos quais os indivíduos colaboram entre si, não havendo lugar para egoísmos: na cidade científica ninguém pode se considerar dono do saber.

Apesar da diferença quanto à natureza (individual ou social da educação), as utopias rousseuista e bachelardiana combatem os egoísmos humanos e atestam a falência da instituição escolar, mais preocupada com seus próprios horizontes do que com a formação do homem para a vida. Por outro lado, ambas as propostas pedagógicas prescrevem um dever-ser que beira o idealismo ingênuo. Afinal, que homem, pai ou preceptor, poderia se dedicar à educação de uma criança seguindo criteriosamente o itinerário traçado por Rousseau? Já em Bachelard, a escola permanente e a cidade científica pressupõem a existência de indivíduos exclusivamente devotados à causa do saber. Porém, na medida em que na ciência imperam interesses de toda ordem - econômicos, políticos, pessoais, etc - como exigir de homens de carne e osso tamanho purismo? Conforme salienta, com muita propriedade, Stengers (1989) o mais importante em um trabalho de pesquisa não é o objeto de conhecimento em si mesmo e sim fazer com que a história atravesse a investigação científica, o que, em outras palavras, significa torná-la capaz de interessar alguém, seja um centro de pesquisas, uma grande indústria ou mesmo toda uma nação.

Quando trata do aprendizado das ciências, Rousseau defende uma educação conforme a natureza, mestra maior que a todos ensina. Acredita serem os sentidos os grandes instrutores da razão, a qual organizará as idéias mais simples para posteriormente chegar às mais complexas. Bachelard, ao contrário, desconfia da realidade imediatamente dada, desconfia do depoimento dos sentidos. Planta no homem a semente da dúvida metódica, construída a partir do diálogo entre razão e empiria que, em trabalho intimamente articulado, constantemente retificam uma a outra. Quanto às idéias claras, às idéias simples, não há porque cultivá-las: são primeiras ilusões que o espírito humano deve abandonar.

Cabe dizer que, em termos pedagógicos, o aprendizado científico, segundo a perspectiva bachelardiana, é mais estimulante que segundo a perspectiva rousseuista pois a uma natureza pródiga, pronta a revelar segredos a quem se propõe a investigá-la, opõe um mundo construído por sucessivas retificações do espírito cognoscente. Como frisa o próprio autor: "Para um espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma questão. Se não houver questão, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente. Nada está dado. Tudo é construído" (1947, p. 14). Contudo, Rousseau e Bachelard concordam na crítica ao ensino livresco e enciclopédico ministrado nas escolas, o qual prepara repetidores exemplares quando deveria formar homens capazes de desenvolver a inteligência e o senso crítico.

Particularmente significativo também em Bachelard é o papel cumprido pela razão. Ao assumir uma postura tipicamente polêmica, ela mostra ao homem que as verdades nascem da discussão e não da simpatia por esta ou aquela crença científica. Pessanha (1989) chama, inclusive, a atenção para a amplitude dessas teses bachelardianas: desenvolvidas nos marcos de uma epistemologia das ciências físicas, abrem espaço para se pensar que o saber humano, nas diversas áreas de conhecimento, só progride efetivamente se for capaz de praticar um racionalismo aberto, sempre pronto a questionar as certezas mais evidentes.

Partindo, então, dessa perspectiva, é possível lançar algumas luzes sobre as questões levantadas na Introdução deste trabalho. O recrudescimento da intolerância representa, sem dúvida, a perda da capacidade humana de travar contato com o diferente, de polemizar com ele, objetivando o próprio crescimento intelectual e espiritual. O intolerante faz das suas crenças verdades absolutas, trocando, via-de-regra, os argumentos pela força, a persuasão pela imposição, sendo guiado por uma razão fechada em seus dogmas, uma razão fixista que jamais pode se permitir experimentar a "*doce amargura de uma ilusão perdida*".

Se hoje em dia a ameaça de uma hecatombe nuclear parece afastada pelo fim da disputa leste-oeste em termos de hegemonia política, inúmeros conflitos pontuais, gerados por dogmatismos de natureza étnica, religiosa ou nacionalista proliferam nos quatro cantos do mundo. Se há avanços notáveis nas áreas de informática, comunicação e microeletrônica, o crescimento da fome, da miséria e do desemprego atingem também níveis planetários, se globalizam, mostrando que passado e futuro, avanço técnico e barbárie não se acham assim tão distantes.

Diante disso, a educação científica tem uma importante tarefa a cumprir. Trabalhando no sentido de combater as verdades absolutas,

pode contribuir para a abertura da razão e para a formação do senso crítico do aprendiz. Tornando-se uma educação de índole questionadora, tem como pôr em xeque os lugares comuns e a obviedade de muitas convicções aparentemente inatacáveis, mostrando que os caminhos da transformação dependem das escolhas feitas pelos homens nos campos político, científico, ético etc. Não se trata, certamente, de pensar tal educação como construtora de um mundo ideal ou como panacéia salvadora da humanidade. Porém, conforme salienta Carvalho (Op. cit.), ela é justamente possível porque, longe de trabalhar apenas com materiais utópicos, nunca deixa de ser utopia também.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVES, R.. *Estórias de quem gosta de ensinar*. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1984.
- BACHELARD, G.. *La formation de l'ésprit scientifique*. Paris: Vrin, 1947.
- _____. *Études*. Paris: Vrin, 1970.
- _____. *L'engagement rationaliste*. Paris: Presses Universitaires de France, 1972.
- _____. *O racionalismo aplicado*. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.
- _____. *La philosophie du non*. Paris: Presses Universitaires de France, 1983.
- BIZZO, N.M.V. (1995, fev.). Eugenia: quando a biologia faz falta ao cidadão. *Cadernos de Pesquisa*, (92), p. 38-52.
- CARVALHO, A. D.. *Utopia e educação*. Porto: Porto Editora, 1994.
- PESSANHA, J.A.M.. A teoria da argumentação ou nova retórica. In: CARVALHO, M. C. (org.). *Paradigmas filosóficos da atualidade*. Campinas: Papirus, p.221-48, 1979.
- POPPER, K.. Utopía y violencia. *The Hibbert Journal*, n. 46, mimeo, 1947/1948.
- REALE, G. ; ANTISSERI, D.. *Historia del pensamiento filosófico y científico*. Barcelona: Herder, v. II, 1988.
- ROUSSEAU, J.J.. *Júlia ou a nova Heloísa*. São Paulo-Campinas: Hucitec/Ed. Unicamp, 1994.
- _____. O contrato social. In: *O contrato social e outros escritos*. São Paulo: Cultrix, p. 21-142, 1995a.
- _____. *Emílio: ou da educação*. São Paulo: Martins Fontes, 1995b.
- SANTOS, B.S.. *Pela mão de Alice: o social e o político na pós-*

modernidade. São Paulo: Cortez Editora, 1995.

STAROBINSKI, J.. *Jean-Jacques Rousseau: a transparência e o obstáculo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

STENGERS, I.. *Quem tem medo da ciência?* São Paulo: Siciliano, 1989.

SZACHI, J.. *As utopias: ou a felicidade imaginada*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972.

TILES, M.. *Bachelard: science and objectivity*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.